

Investigação de argamassa de assentamento de alvenaria de edifícios históricos de Belém Do Pará

DOI:10.5281/zenodo.13744562

Yasmin Dos Santos Tavares¹, Alexandre Máximo Silva Loureiro²

¹Universidade Federal do Pará, yasmin.tavares@itec.ufpa.br

²Universidade Federal do Pará, loureiro1@ufpa.br

Palavras-chave: Argamassa de assentamento; caracterização; edificações históricas; deterioração.

A cidade de Belém do Pará foi fundada em 12 de janeiro de 1616. Durante os séculos seguintes, Belém se impulsionou com o crescimento econômico através da exploração de recursos naturais e da expansão urbana da cidade. A escolha do Convento dos Mercedários e do Palacete Augusto Montenegro (atual Museu da UFPA) foi guiada pela relevância histórica e arquitetônica dessas duas edificações, ambas desempenhando papéis significativos na narrativa da cidade. As edificações históricas de Belém são majoritariamente constituídas de tijolo maciço, pedras ou alvenarias mistas, normalmente assentadas com argamassa de cal aérea, areia quartzosa e argila caulínica. Na maioria das vezes, as alvenarias antigas têm função estrutural e, por isso, necessitam de um cuidado especial. Assim, as argamassas destas alvenarias necessitam de manutenção, consolidação ou substituição, podendo levar à utilização de materiais incompatíveis. Nesse contexto, o objetivo principal deste trabalho foi realizar uma caracterização química, física e mineralógica das argamassas de assentamento das alvenarias de dois edifícios históricos de Belém, um do século XVIII e outro do século XIX. Foram realizados ensaios e testes laboratoriais com o intuito de entender as características e propriedades dessas argamassas de assentamento através da análise do traço mais provável, determinação da cor da argamassa e dos agregados, análise granulométrica dos agregados grossos, determinação do teor de umidade, determinação do coeficiente de capilaridade e de secagem e, ainda, análise mineralógica. Desse modo, a partir das informações obtidas, foi possível compreender as características originais dos componentes, suas funções e possíveis fontes de matérias-primas das argamassas investigadas.

Referências Bibliográficas:

Damas, Ana Leonor Ortin. Caracterização De Argamassas De Assentamento De Azulejo Antigas: Contributo Para A Conservação Deste Tipo De Revestimentos. 2017.

Derenji, Jussara Da Silveira. Igrejas, Palácios E Palacetes De Belém / Jorge Derenji E Jussara Da Silveira Derenji. Brasília, Df: Iphan / Programa Monumenta, 2009. 228 P.: Il.; 22 Cm (Roteiros Do Patrimônio; 6)

Loureiro, Alexandre Máximo Silva et Al. Argamassas Históricas De Belém Do Pará. 2019.

Loureiro, Alexandre Máximo Silva, Simone Patrícia Aranha da Paz, and Romulo Simoes Angelica. "How to estimate the binder: aggregate ratio from lime-based historic mortars for restoration?." *Frontiers in Materials* 7 (2020): 597411.

MOTTA, Eunice Vargas et al. Caracterização de argamassas de edificações históricas de Santa Catarina. 2013

Veiga, M. Rosário; Faria, Paulina. O Papel Das Argamassas Na Durabilidade Das Alvenarias Antigas. In: Cirea2018-Conferência Internacional Sobre Reabilitação De Estruturas Antigas De Alvenaria. 2018. P. 1-15